

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI
FILOLOGIYA FAKULTETI

ADABIYOTSHUNOSLIK
KAFEDRASI

«OSIYO XALQLARI
ADABIYOTI: AN'ANA VA
YANGI TENDENSIYALAR»

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
(2025-yil 26-noyabr)

Farg'ona

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
FILOLOGIYA FAKULTETI
ADABIYOTSHUNOSLIK KAFEDRASI**

**“OSIYO XALQLARI
ADABIYOTI: AN‘ANA VA YANGI
TENDENSIYALAR”**

**mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
(2025-yil 26-noyabr)**

Tashkiliy qo‘mita/ Организационный комитет/ Organization committee
**B.Shermuhammadov, Y.Ahmadaliyev, Z.Rahimov, M.Mamajonov,
M.Jo‘rayeva**

Ma’sul muharir/Отвественный редактор/ Executiva editor
Jo‘rayeva Manzura Axronqulovna, f.f.b.f.d. dotsent

Tahrir kengashi a’zolari:

Qosimov Abdug‘opir – f.f.d., professor
Jo‘rayev Habibullo – f.f.d., professor
Sabirdinov Akbarali – f.f.d., professor
Yo‘lchiyev Qahhor – f.f.d., professor
Muhammadjonova Go‘zalxon – f.f.d., professor
Rustamova Ibodat – f.f.d., professor
Xo‘jayev Sidiqjon – f f b.f d., dotsent
Mannopov Islombek – f.f.d., dotsent
Abdurahmonov Abiljon – f.f.d., dotsent
Oripova Gulnoza – f.f.b.f.d., dotsent
Dehqonova Ma’suma – f.f.b.f.d., dotsent
Umurzaqov Rustamjon – f.f.b.f.d., dotsent
Sayidolimov Javohir – f.f.b.f.d.
Sherqo‘ziyev Shukrulloxon – o‘qituvchi

“Osiyo xalqlari adabiyoti: an’ana va yangi tendensiyalar”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari.
Ilmiy nashr. – Farg‘ona: FarDU, 2025. – 528 b.

Материалы международной научно-практической конференции
“Литература народов Азии: традиции и своеобразие”,
Научное издание. – Фергана: ФерГУ, 2025. – 528 с.

Materials of the international scientific and practical conference “Literature of
Asian people: traditions and new trends”.
Scientific publication. – Fergana: FSU, 2025. – 528 p.

ayol qismati tasviri tafsillar bilan ifodalangan. Bejizga Oybek “She’r – yuksak san’at, yurakdan aytiladigan so‘z, yurak otashi, fikrning guli, nafasi, yolqini” [6, 14], deb ta’riflamagan.

Mustaqillik davri lirikasida ijodkorlarning ijtimoiy-falsafiy qarashlari individual uslubi bilan bog‘liq holda turfa xil talqinlarni namoyon etadi. Lirik janrlardagi daraxt obrazi tasviri inson ruhiy kechinmalari ifodasi bilan birga davr muammolari talqinini ham aks ettiradi. Bu davr lirikasida an’anaviy obraz va timsollarning tasvir ko‘lami ortib, shaxs ruhiy qatlamlarida kechayotgan evrilishlar tahlili yetakchi xususiyatga ega.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. Тўртинчи жилд. – Тошкент: Маънавият, 2006. – Б.63.
2. Қуроноф Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Akademnashr, 2013. – Б.319.
3. Худойбердиева Ҳ. Йўлдадирман. – Тошкент: Шарқ, 2006. – Б.496.
4. Сабирдинов А. Ойбекнинг поэтик маҳорати. – Рига: globeedit, 2020. – Б.189.
5. Гей Н.К. Искусство слово. – М.: Наука, 1967. – С.98.
6. Ойбек. Адабиёт тўғрисида. – Тошкент: Фан, 1985. – Б.14.
7. Oripova G. Mustaqillik davri o‘zbek lirikasi: janr xususiyatlari va poetikasi: Filol.fan.dok-ri... Diss. – Farg‘ona, 2024. – 265 b.

BADIIY DISKURSDA IRONIYANING USLUBIY XUSUSIYATLARI СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИРОНИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ STYLISTIC FEATURES OF IRONY IN LITERARY DISCOURSE

E.Ibragimova, FarDU professori

Annotatsiya

Maqolada diskurs tushunchasi tilning nafaqat strukturaviy tarkibini emas, balki uning real nutq jarayonidagi qo‘llanilishi, kommunikativ maqsadlarga xizmat qilishi va ijtimoiy-ekstralingvistik omillar bilan bog‘liq holda tashkil topishini o‘rganishi, diskurs tushunchasiga nisbatan mavjud bo‘lgan turli talqin va izohlar uning ko‘p qirrali, universal va interdissiplinar kategoriya ekanligi xususida fikr yuritiladi.

Аннотация

В статье рассматривается понятие дискурса, которое изучает не только структурное устройство языка, но и его функционирование в реальном речевом процессе, служение коммуникативным целям и формирование в связи с социальными и экстралингвистическими факторами. Анализируются различные трактовки и интерпретации понятия дискурса, что позволяет заключить о его многогранности, универсальности и междисциплинарном характере.

Abstract

The article examines the concept of discourse, which explores not only the structural organization of language but also its functioning in real speech processes, its service to communicative purposes, and its formation in relation to social and extralinguistic factors. Various interpretations and definitions of the notion of discourse are analyzed, leading to the conclusion that it is a multifaceted, universal, and interdisciplinary category.

Zamonaviy tilshunoslikda pragmatik va kognitiv paradigmalarning shakllanishi va rivojlanishi bilan bog‘liq holda, diskurs masalasi ushbu yo‘nalishlarning eng muhim nazariy va amaliy muammolaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Diskurs tushunchasi tilning faqatgina strukturaviy tarkibini emas, balki uning real nutq jarayonidagi qo‘llanilishi, kommunikativ maqsadlarga xizmat qilishi va ijtimoiy-ekstralingvistik omillar bilan bog‘liq holda tashkil topishini o‘rganishni nazarda tutadi. Diskurs lotincha discursus – muhokama so‘zidan olingan bo‘lib, hissiy, bevosita, intuitiv, ya’ni muhokamatalab bilimdan farqli o‘laroq, muhokama orqali vosita bilan hosil qilinadigan mantiqiy dalil – isbotli bilim demakdir⁹⁸. Shu ma’nodan diskurs ma’lumotni to‘g‘ridan-to‘g‘ri emas, balki fikrlash va mantiqiy tahlil orqali anglash jarayoniga asoslanadigan bilim shakli sifatida tushuniladi.

Termin sifatida "diskurs" XX asrning ikkinchi yarmida tilshunoslikda faol qo‘llana boshladi va avval boshdanoq u tilni faol, ijtimoiy-tarixiy, kognitiv va kommunikativ jarayon sifatida o‘rganish maqsadlariga xizmat qilgan. Pragmatik va kognitiv yondashuvlarda diskurs tushunchasi nafaqat ma’lumotni yetkazish, balki ma’no yaratish, subyektiv munosabatni shakllantirish, hamda nutq subyektlari o‘rtasidagi dinamik aloqalarni ifodalash vositasi sifatida tahlil qilinadi.

Diskurs tushunchasi lingvistik atama sifatida o‘tgan asrning o‘rtalarida tilshunoslikka kirib keldi. Tilshunoslikda u dastlab gap yoki nutqda bog‘langan va kelishilgan oqibat sifatida tushunilgan bo‘lsa, zamonaviy lingvistikada murakkab kommunikativ hodisa sifatida izohlanmoqda. Tilni pragmatik nuqtai nazardan tadqiq etishga bag‘ishlangan ishlarda diskurs atamasi sakkiz xil ma’nodan

⁹⁸ Абдуллаева М., Абдурашидов М., Абилов У. Фалсафа қисқача изоҳли луғат. -Тошкент, Шарқ. 126 -бет.

qo‘llangan: 1) so‘z muqobili; 2) frazalardan o‘lchami bo‘yicha ortadigan birlik; 3) nutq vaziyati hisobga olingan holda fikrning adresatga ta’siri; 4) suhbat; 5) nutqda so‘zlovchi pozitsiyasi; 6) lisoniy birliklardan foydalanish; 7) fikrning ijtimoiy yoki mafkuraviy cheklangan turi; 8) matn hosil bo‘lish shartlarini tadqiq etishga mo‘ljallangan nazariy qurilmalar⁹⁹.

Hozirgi kunda diskurs tilni muloqotda qo‘llash jarayonida yuzaga keladigan kompleks kognitiv-ijtimoiy hodisa sifatida o‘rganiladi. Golland tilshunosi T. A. van Deyk diskursni bir nechta darajada ko‘rib chiqishni taklif qiladi. U keng ma’noda diskursga kompleksli kommunikativ voqea, tor ma’noda esa kommunikativ harakatning yozma yoki nutqiy verbal mahsuloti sifatida qarash lozimligi haqida fikr bildiradi. Ta’kidlash kerakki, T.A. van Deyk diskurs va matn o‘rtasidagi farqni shunday belgilaydi: diskurs – aktual aytilgan matn, ya’ni faol nutqiy harakat, matn esa til tizimiga yoki shakliy lisoniy bilimlarga tegishli fikrlarning mavhum grammatik tuzilishidir. Diskurs – aniq suhbat, aniqlik esa diskurs tushunchasi qo‘llanadigan vaziyatga, matnga va obyektga ham birday taalluqlidir. Diskurs – suhbat turi. Diskurs janr kabidir. Nutqiy janr – tipik tuzilishi, lisoniy vositalardan foydalanishning o‘ziga xosligi, aniq adresat, ma’lum kommunikativ maqsad va informativlik, etiketlik kabi jihatlari bilan ajralib turuvchi nutq turi hisoblanadi. Diskursning ijtimoiy tabiati publitsistik diskurs, siyosiy diskurs, ilmiy diskurs, badiiy diskurs, baholovchi diskurs kabi yangi tushunchalarning yuzaga kelishiga imkon beradi.

Diskurs tushunchasiga nisbatan mavjud bo‘lgan turli talqin va izohlar uning ko‘p qirrali, universal va interdissiplinar kategoriya ekanligini namoyon etadi. Zamonaviy tilshunoslikda diskurs faqat tilni amaliy qo‘llash jarayoni sifatidagina emas, balki u orqali ifodalanadigan inson faoliyatining ijtimoiy, ma’naviy va mafkuraviy xususiyatlarini qamrab oluvchi majmuaviy jarayon sifatida qaraladi.

Insonning nutq orqali amalga oshiradigan barcha ijtimoiy faoliyati, hech shubhasiz, diskursiv xarakterga ega. Nutqning ijtimoiy mohiyati matn bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, matnning u yoki bu ko‘rinishlari orqali namoyon bo‘ladigan semiotik va kommunikativ xususiyatlar so‘zlovchining maqsadi va ma’no yaratish strategiyalarini sharhlashda muhim o‘rin tutadi. Diskurs — aniq sotsiopragmatik kontekst doirasida amalga oshiriladigan, murakkab maqsadga yo‘naltirilgan nutqiy harakat sifatida tavsiflanadi.

Ma’lum bir individual diskursni mustaqil tadqiqot obyekti sifatida o‘rganish nutqning lingvopragmatik tabiatini, ya’ni ma’no yaratish jarayonidagi subyektivlik, intensiya, kommunikativ strategiya va ijtimoiy belgilanish omillarini chuqur tahlil etish imkonini yaratadi.

⁹⁹ Карасик В.И. Этнокультурные типы институционального дискурса // Этнокультурная специфика речевой деятельности: Сб. обзоров. - М.: ИНИОН РАН, 2000. - С.37-64.

Amalda diskurs — matnning shakllanish usuli, ya'ni u faqat grammatik va leksik tuzilish emas, balki ma'no yaratishning dinamik jarayoni, so'zlovchi va eshituvchi o'rtasidagi ijtimoiy-kommunikativ hamkorlikning faol mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi.

Diskurs, matn va kontekst o'rtasidagi o'zaro bog'lanish zamonaviy tilshunoslikda muhim metodologik asos hisoblanadi.

Diskurs ilmiy atama sifatida sintaktik, semantik va pragmatik xususiyatga ega. U sintaktik jihatdan ifoda plani, ya'ni strukturasi, semantik jihatdan mazmun-ma'no planiga, pragmatik jihatidan esa perlokutsiya – xabar planiga ko'ra turli fikrlar, nutqiy aktlardan tashkil topgan faoliyat sifatida tavsiflanadi. Diskurs – bu til birliklarining ma'lum vaqtda va ma'lum joyda ma'lum maqsad bilan qo'llanilishi, ularning izchil bog'lanishidir¹⁰⁰. Zamonaviy lingvopragmatikaning muhim muammolaridan biri «diskurs» tushunchasining nutq, matn, fikr, dialog kabi tushunchalar bilan munosabatini aniqlashdir.

XX asrning oxirgi choragida tilshunoslikda matn va diskurs tushunchalarini vaziyat kategoriyasiga suyanan holda farqlashga urinishlar mavjud bo'lib, bu borada Yevropa tilshunoslarining fikrlari deyarli bir xil edi. Shunday, diskurs «matn plyus vaziyat» tarzida va ayni damda matn «diskurs minus vaziyat» shaklida izohlandi¹⁰¹. Bunday talqin unchalik ommalashmadi va keyingi ko'plab ishlarda «diskurs» va «matn» atamasi farqlanmay qo'llanmoqda. Matn va uning tahlili kognitiv yondashuvning ma'lum sharoitdagi mezonlari asosida olib borilishi kerak. «Diskursdan farqli ravishda matn aniq vaqtga qat'iy bog'langan emas, uning vaqt bilan aloqasi bilvosita namoyon bo'lish xarakterida bo'ladi. Matn tabiiy ravishda o'z-o'zicha mavjud bo'lmaydi, balki har qanday eskirishga va parchalanib ketishga mahkum bo'lgan mavjud obyektlar kabi matn ifodasi - obyekt materiali qobig'ida mavjud bo'ladi. Aslida matn bu vaqtda emas, balki madaniyat ko'lami vaqtida mavjud bo'ladi». Shu ma'noda matn eshitish, eslash, xotirlash maqsadida tuziladi, diskurs uchun bunday xususiyatlar xos emas, u zamonning ma'lum vaqtida mavjud bo'ladi.

Ironiya — bu tilning ekspressiv vositalaridan biri bo'lib, uning uslubiy mohiyati nafaqat mazmuni teskari ma'noda ifodalashda, balki estetik ta'sir, baholash, fikrni murakkab va ko'p qirrali shaklda yetkazishda ham namoyon bo'ladi.

Ironiyaning uslubiy xususiyatlaridan biri – uning yuqori darajada ifodalilik va ekspressivlik kasb etishidir. Bu holatda ironiya orqali fikr nafaqat ma'lumot sifatida, balki emotsional munosabat shaklida ham yetkaziladi. Masalan, oddiy bir

¹⁰⁰Гурочкина А.Г. Понятие дискурса в современном языкознании //Номинация и дискурс. -Рязань, 1999.- С.13.

¹⁰¹ Остман Ж., Виртанен Т. Диссоурсе анализис // Ҳандбоок оф Прагматисс: Мануал. -Амстердам, Пхиладепхиа, 1995. - С. 240.

“A’lo ish qildi!” jumlasida kontekstda teskari ma’noni anglatib, masxara va tanqidni ifodalashi mumkin.

Ironiya, uslubiy vosita sifatida, har doim kontekstga bog‘liq holda anglanadi. Uning ma’nosi jumla va matndagi aniq til birliklari orqali emas, balki pragmatik, diskursiv va kommunikativ signallar — intonatsiya, ishora, pauza, nutqning ritorik qurilishi kabi omillar orqali shakllanadi.

Ironiyada bevosita emas, bilvosita va yashirin ma’noga asoslangan bayon usuli qo‘llaniladi. Bu uslubda ifoda qilingan fikr yuzaki mazmundan farq qiladi va so‘zlovchining niyatini tushunish uchun ko‘proq interpretativ qobiliyat talab etiladi.

Ironiya, asosan, badiiy, publitsistik va badiiy uslublarda keng qo‘llanilsa-da, rasmiy ish qog‘ozlari va ilmiy uslubda ancha cheklangan shaklda namoyon bo‘ladi. Badiiy diskursda ironiya estetik funktsiya, xarakterlar vositasida tiplash, yumor va satirani ifoda etishda xizmat qiladi. Publitsistikada esa u tanqid va ijtimoiy munosabatning semiotik belgisiga aylanadi.

Ironiya yuzaki tuzilishida ijobiy ma’noni ifodalab, aslida salbiy (yoki aksincha) munosabatni anglatadi. Bu baholash funktsiyasi, birinchi navbatda, nutq subyektning emotsional munosabatini anglatishda, muallif yoki so‘zlovchining bahosini implitsit tarzda yetkazishda muhim ahamiyatga ega.

Ironiyaning uslubiy mohiyati kontekstsiz anglab bo‘lmaydi. Bir xil so‘z yoki jumla turli kontekstlarda ironik va ironik bo‘lmagan ma’nolarni ifodalashi mumkin. Shu bois, ironiya pragmatik funktsiyasi bilan uslubiy funktsiyasini uyg‘unlashtiradi. Ironiya – bu faqatgina leksik yoki grammatik shaklda emas, balki diskursiv va pragmatik jarayonlarda namoyon bo‘ladigan uslubiy kategoriyadir. U o‘z mohiyati bilan ko‘p qatlamli semantik tizimni anglatadi, ya’ni yuzaki ifodalangan ma’no va unga zid yoki mutanosib emas, asl maqsad ma’no o‘rtasidagi qarama-qarshilikka asoslanadi. Ammo bu qarama-qarshilikni to‘g‘ri anglash va ironiyani identifikatsiya qilish har doim ham oson bo‘lmaydi, chunki bu jarayonda kontekst hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Абдуллаева М., Абдурашидов М., Абилов У. Фалсафа қисқача изоҳли луғат. -Тошкент, Шарқ. 2004, 126 -бет.
2. Карасик В.И. Этнокультурные типы институционального дискурса // Этнокультурная специфика речевой деятельности: Сб. обзоров. - М.: РАН, 2000. - С.37-64.
3. Дейк Т.А. ван. Язык, познание, коммуникация. - М.: Прогресс, 1989. -С. 372.
4. Стариченок В.Д. Большой лингвистический словарь.-Ростов-на-Дону, 2008. -.523.

5. Гурочкина А.Г. Понятие дискурса в современном языкознании //Номинация и дискурс. -Рязань, 1999.-С.13.
6. Остман Ж., Виртанен Т. Диссоурсе анализис // Ҳандбоок оф Прагматисс: Мануал. -Амстердам, Пхиладепхиа, 1995. - С. 240.
7. Дымарский М. Я. Проблемы текстообразования и художественный текст (на материале русской прозы XIX-XX вв.). - СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1999.-С.42.

**ЯЗЫК СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: КАК ОН МЕНЯЕТ РЕЧЬ
МОЛОДЕЖИ**
**THE LANGUAGE OF SOCIAL MEDIA: HOW IT CHANGES THE
SPEECH OF YOUNG PEOPLE**
**IJTIMOIIY TARMOQLAR TILI: U YOSHLARNING NUTQIGA
QANDAY TA'SIR KO'RSATMOQDA?**

Мурзахмедова Наргиза Сайфулаевна
Баткенский государственный университет
Кызыл-Кийский гуманитарно-педагогический
институт им. М.М. Тайирова
nargiz86g@mailru
+996779388269

Рахмонова Жасмина Дилмуродовна
Сабилова Камола Садикжановна
Студенты Кызыл-Кийского гуманитарно- педагогического
института им ММ Тайирова
Баткенского государственного университета, Кыргызстан

Abstrac:. In modern society, social media has become one of the main channels of communication, especially among young people. It shapes new ways of expressing thoughts, styles of interaction, and linguistic habits that gradually permeate everyday spoken and written language. This study examines the influence of social media language on the speech of the younger generation, including changes in vocabulary, grammar, style, and communicative norms. The research highlights that social platforms not only create new words, formats, and ways of expressing emotions, but also adapt traditional speech to the demands of the digital environment: brevity, speed, visually, and emotionality.

15.	Q.Yo‘lchiyev	“Chingiz afandiga maktublar” romanida tashqi kompozitsiya	117
16.	X.Qədimova	Türkiyə cümhuriyyəti inqilab ədəbiyyati	121
17.	M.Hakimov	Jamol Kamol pulitsistikasida globallashuv muammolari	127
18.	Ghalib Zeyad	The legacy of mir Alisher Navoi’s persian poetry in central asian literary tradition	131
19.	Aynura İbadullah	Antik doğu'da tiyatrunun ortaya çıkmasını engelleyen nedenler	138
20.	Асмар Гусейнова	Европейская и мировая драматургия на азербайджанской сцене (начало прошлого века)	144
21.	G.Muhammadjonova	Folklorda hajv va hajviy obraz masalasi	153
22.	I.Mannopov	XII-XIV asrlar o‘zbek adabiyotida hikmatnavislik an’anasi	158
23.	Dr Mariam	From scripts to circulation: re-mapping the lingo-literature nexus between india and the turkic nations	164
24.	Solmaz Hayatova	Bahar shirvoni	165
25.	A.Шейдаева	Традиция и новаторство в поэзии	175
26.	G.Oripova	Halima Xudoyberdiyeva she’riyatida daraxt obrazi tasviri	186
27.	E.Ibragimova	Badiiy diskursda ironiyaning uslubiy xususiyatlari	189
28.	H.Мурзахмедова Ж.Рахмонова К.Сабирова	Язык социальных сетей: как он меняет речь молодежи	194

